

A GESTÃO ESCOLAR NO CONTEXTO EDUCACIONAL SCHOOL MANAGEMENT IN THE EDUCATIONAL CONTEXT

¹Aline dos Santos Moreira de Carvalho, ²Patricia Laurindo, ³Joelma Cellin, ⁴Afonso Celso Sampaio Ribeiro, ⁵Arquimedes Martins Gois, ⁶Eliete Regina Alves da Silva, ⁷Gaudencio Vilela; ⁸Lucelia Jagobucci; ⁹Thaís Ribeiro Correa Pinto; ¹⁰Thaís Barros de Mesquita; ¹¹Paulo Raphael Melanias

^{1,2,10} *Doutorandos em Ciências da Educação* ^{3,6,7,8,9}
¹¹ *Mestrandos em Ciências da Educação –*
UniversidadColumbia del Paraguay ^{4,5} *Doutorandos*
em Administração

RESUMO

A gestão escolar no Brasil tem se tornado um tema cada vez mais relevante no contexto educacional, considerando seu papel essencial na promoção de uma educação de qualidade e equidade. Desde os primórdios da história educacional brasileira, a gestão das instituições de ensino tem sido objeto de debate e aprimoramento, com o intuito de garantir a efetividade das práticas pedagógicas e a eficiência administrativa. Neste artigo científico, propomos uma análise aprofundada da gestão escolar no cenário brasileiro, destacando suas principais características, desafios enfrentados e estratégias para o fortalecimento da gestão educacional.

Outro aspecto importante a ser considerado é a relação entre a gestão escolar e a autonomia pedagógica. Nesse sentido, Rios (2006) argumenta que uma gestão democrática deve promover a articulação entre o projeto político-pedagógico da escola e a autonomia dos professores em suas práticas docentes. Dessa forma, a gestão escolar pode ser um elemento catalisador de mudanças educacionais, proporcionando um ambiente propício à inovação e ao desenvolvimento de estratégias de ensino mais efetivas.

Com base nesses desafios e perspectivas, este artigo busca identificar as principais tendências e boas práticas em gestão escolar no Brasil, inspirando-se em experiências exitosas de outros países. A reflexão sobre essas questões torna-se fundamental para aprimorar a gestão das instituições de ensino no país, fortalecendo o papel da escola como um espaço de transformação social e construção de cidadania.

A pesquisa constitui-se de análise bibliográfica de tipo qualitativo. Este estudo é especificamente de análises de referenciais de revisão bibliográfica. A pesquisa qualitativa objetiva qualificar o tema pesquisado sobre Gestão democrática nos espaços escolares, buscando fontes que verssem sobre esta temática. Para a coleta das fontes, utilizou-se como critério livros, artigos de periódicos e leis, que versassem sobre a temática desta pesquisa.

ABSTRACT

School management in Brazil has become an increasingly relevant topic in the educational context, considering its essential role in promoting quality education and equity. Since the beginning of Brazilian educational history, the management of educational institutions has been the subject of debate and improvement, with the aim of guaranteeing the effectiveness of pedagogical practices and administrative efficiency. In this scientific article, we propose an in-depth analysis of school management in the Brazilian scenario, highlighting its main characteristics, challenges faced and strategies for strengthening educational management.

Another important aspect to be considered is the relationship between school management and pedagogical autonomy. In this sense, Rios (2006) argues that a democratic management must promote the articulation between the political-pedagogical project of the school and the autonomy of teachers in their teaching practices. In this way, school management can be a catalyst for educational change, providing an environment conducive to innovation and the development of more effective teaching strategies.

Based on these challenges and perspectives, this article seeks to identify the main trends and best practices in school management in Brazil, drawing inspiration from successful experiences in other countries. Reflection on these issues becomes fundamental to improve the management of educational institutions in the country, strengthening the role of the school as a space for social transformation and the construction of citizenship.

The research consists of a qualitative bibliographical analysis. This study is specifically analysis of bibliographic review references. The qualitative research aims to qualify the researched theme on Democratic Management in school spaces, seeking sources that deal with this theme. For the collection of sources, books, journal articles and laws were used as a criterion, which dealt with the theme of this research.

Keywords: School management; Democratic; Educational processes; Collective construction.

INTRODUÇÃO

A gestão escolar no Brasil tem se tornado um tema cada vez mais relevante no contexto educacional, considerando seu papel essencial na promoção de uma educação de qualidade e equidade. Desde os primórdios da história educacional brasileira, a gestão das instituições de ensino tem sido objeto de debate e aprimoramento, com o intuito de garantir a efetividade das práticas pedagógicas e a eficiência administrativa. Neste artigo científico, propomos uma análise aprofundada da gestão escolar no cenário brasileiro, destacando suas principais características, desafios enfrentados e estratégias para o fortalecimento da gestão educacional.

Ao longo dos anos, a gestão escolar no Brasil passou por diversas transformações, refletindo os diferentes contextos políticos, sociais e econômicos do país. Segundo Veiga (2008), a gestão educacional sofreu influências diretas do regime militar, com a centralização do poder nas mãos do Estado e uma abordagem hierárquica da administração escolar. Entretanto, com a redemocratização do país na década de 1980, observou-se um movimento em direção à descentralização e democratização da gestão escolar, com a participação da comunidade escolar e a criação de conselhos deliberativos (FREITAS, 2008).

Apesar dos avanços na legislação e das políticas públicas voltadas à gestão educacional, o Brasil ainda enfrenta desafios significativos nessa área. A carência de recursos financeiros e infraestrutura adequada são obstáculos que afetam diretamente o cotidiano das escolas (PARO, 2014). Além disso, a formação dos gestores e a capacidade de liderança são pontos críticos que demandam atenção, uma vez que uma gestão escolar eficiente depende de profissionais preparados e engajados com a melhoria da qualidade do ensino (FERREIRA, 2015).

Outro aspecto importante a ser considerado é a relação entre a gestão escolar e a autonomia pedagógica. Nesse sentido, Rios (2006) argumenta que uma gestão democrática deve promover a articulação entre o projeto político-pedagógico da escola e a autonomia dos professores em suas práticas docentes. Dessa forma, a gestão escolar pode ser um elemento catalisador de mudanças educacionais, proporcionando um ambiente propício à inovação e ao desenvolvimento de estratégias de ensino mais

efetivas.

Com base nesses desafios e perspectivas, este artigo busca identificar as principais tendências e boas práticas em gestão escolar no Brasil, inspirando-se em experiências exitosas de outros países. A reflexão sobre essas questões torna-se fundamental para aprimorar a gestão das instituições de ensino no país, fortalecendo o papel da escola como um espaço de transformação social e construção de cidadania.

A relação entre educação e gestão escolar é um tema central e imprescindível para o aprimoramento do sistema educacional. A gestão escolar desempenha um papel fundamental na organização e efetividade das práticas pedagógicas, na promoção do ambiente de aprendizagem e no desenvolvimento dos estudantes. Neste artigo científico, abordaremos a interconexão entre educação e gestão escolar, explorando a importância de uma gestão eficiente e participativa para o alcance dos objetivos educacionais.

A gestão escolar se destaca como um componente crucial no cenário educacional, pois influencia diretamente o funcionamento da escola, a relação entre seus membros e, conseqüentemente, o processo de ensino-aprendizagem (PARO, 2011). De acordo com Veiga (2008), a gestão educacional abrange diversas dimensões, desde a administração dos recursos financeiros e infraestrutura até o estabelecimento do projeto político-pedagógico da escola, que orienta o trabalho educativo de forma coerente e alinhada com os valores e necessidades da comunidade escolar.

No entanto, para que a gestão escolar seja efetiva e propicie a melhoria da qualidade do ensino, é imprescindível a participação ativa e colaborativa de toda a comunidade escolar, incluindo direção, coordenação, professores, funcionários, estudantes e pais (FERREIRA, 2015). A gestão democrática torna-se essencial nesse contexto, uma vez que possibilita o compartilhamento de decisões, a transparência nas ações e a valorização da diversidade de perspectivas e conhecimentos presentes na escola (VEIGA, 2008).

Ainda que a gestão escolar tenha avançado ao longo dos anos, diversos desafios persistem e demandam constante reflexão e aprimoramento. A escassez de recursos financeiros, a falta de formação adequada para gestores e a dificuldade em promover uma participação efetiva de todos os atores da comunidade escolar são

questões críticas que requerem atenção especial (PARO, 2011; FERREIRA, 2015). Portanto, este estudo busca explorar as estratégias e boas práticas que possam contribuir para uma gestão escolar mais eficiente e alinhada com os objetivos da educação, promovendo, assim, o desenvolvimento integral dos estudantes e o fortalecimento do sistema educacional como um todo.

As instituições educativas têm responsabilidades sociais no que diz respeito à promoção dos processos de aprendizagem, realizando funções que nenhuma outra instituição promove. Nos espaços escolares, a formação geral básica é promovida levando-se em conta o aprimoramento científico, ético e cognitivo dos sujeitos. Sabe-se que não são os únicos lugares de construção do saber, visto que este se faz em diversos espaços e situações.

Enquanto espaço destinado aos processos de ensino-aprendizagem, existe a necessidade de que a estrutura organizacional e pedagógica da escola seja efetivamente planejada, para que os processos educativos de qualidade de fato tornem-se realidade. Tal qualidade é produto dos objetivos que se pretende alcançar com a educação. Se o objetivo for a formação da educação para a democracia, tem-se na gestão democrática escolar, um ponto fulcral no início deste processo. Para Lück (2009, p.70).

A democracia constitui-se em característica fundamental de sociedades e grupos centrados na prática dos direitos humanos por reconhecerem não apenas o direito de as pessoas usufruírem dos bens e serviços produzidos em seu contexto, mas também, e sobretudo, seu direito e seu dever de assumirem responsabilidade pela produção e melhoria desses bens e serviços. Com essa perspectiva, direitos e deveres são dois conceitos indissociáveis, de modo que, falando-se de um, remete-se ao outro necessariamente. É nessa junção que se estabelece a verdadeira democracia, construída mediante participação qualificada pela cidadania e construção do bem comum.

O objetivo deste estudo é refletir sobre a importância da gestão escolar democrática como ponto de partida para que as ideias de planejamento, organização e envolvimento de atores sociais fortaleça a busca por transformações propositivas e positivas na qualidade do ensinar-aprender. Desta forma, a seguir discutiremos um pouco mais sobre a Gestão democrática na escola e processos educacionais

significativos advindos a partir desta.

METODOLOGIA

A pesquisa constitui-se de análise bibliográfica de tipo qualitativo. Este estudo é especificamente de análises de referenciais de revisão bibliográfica. A pesquisa qualitativa objetiva qualificar o tema pesquisado sobre Gestão democrática nos espaços escolares, buscando fontes que versem sobre esta temática. Para Flick(2013, p.93-94)

Na pesquisa qualitativa [...] os estudos podem estar relacionados a trabalhos teóricos e empíricos anteriores sobre o tema em questão. O estado atual da pesquisa existente deve influenciar seus procedimentos metodológicos e empíricos subsequentes. Na pesquisa qualitativa pode haver várias possibilidades de estruturas para o estudo de uma questão

Para a coleta das fontes, utilizou-se como critério livros, artigos de periódicos e leis, que versassem sobre a temática desta pesquisa, utilizando as seguintes palavras-chave: Gestão escolar democrática, Processos educativos, Construção coletiva.

RESULTADOS E DISCURSÃO

A importância de ações para os avanços dos processos de ensino-aprendizagem no ambiente educacional fomentou importantes discussões acerca de reformas neste contexto. Esse foi o ponto de partida para que as ideias de planejamento, organização e envolvimento de atores sociais fortalecesse a busca por transformações propositivas e positivas na qualidade do ensinar-aprender, a busca por gestão escolar. Para complementar nossas reflexões Lück (2009, p.24) aponta que

Gestão escolar é o ato de gerir a dinâmica cultural da escola, afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas para a implementação de seu projeto político-pedagógico e comprometido com os princípios da democracia e com os métodos que organizem e criem condições para um ambiente educacional autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas competências), de participação e compartilhamento (tomada de decisões conjunta e efetivação de resultados e auto- controle (acompanhamento e avaliação com retorno de informações).

O dinamismo da escola deve levar em consideração as políticas educacionais, seu PPP (Projeto Político Pedagógico) e as condições sociais nas quais está inserida, para que os direcionamentos político-pedagógicos sejam desenvolvidos por ações conjuntas e em articulação. Para Libâneo (2007, p.15-16)

A importância da gestão educacional de sistemas de ensino e escolas tem sido ressaltada há anos na pesquisa educacional, tendo sido, inclusive, antecipada nas propostas pedagógicas de esquerda. É notório que a autonomia fortalece as escolas, acentua o espírito de equipe, envolvendo os professores e demais educadores na responsabilidade em assumir um papel na configuração da organização do trabalho escolar não apenas na sala de aula, mas na escola como um todo. Trata-se de um processo que se identifica bem com a reivindicação de participação conjunta de pais, professores, alunos, nos processos de tomada de decisão e co-responsabilização pelas ações de ensino-aprendizagem.

De fato, em diversas pesquisas educacionais ressalta-se a imprescindibilidade da gestão dos ambientes escolares, haja visto o caráter sistêmico da função social da escola. A variedade de sujeitos envolvidos na educação denota a ideia de coletividade, como peças de um grande quebra-cabeças. Cada qual com uma função específica e que articuladas compõem o todo. Para Cortella (2014 a, p. 41):

O trabalho de Educação é coletivo, é feito com as pessoas. É esse ato coletivo que nos coloca o imperativo de nos desenvolvermos coletivamente também. E, para isso, é preciso acreditar em dois grandes princípios: Quem sabe reparte e quem não sabe procura! Porque se aquele que sabe não repartir, enfraquece aos outros e a si mesmo. E se aquele que não sabe não procurar, enfraquece a si mesmo e o local onde está. Nessa hora, a noção de parceria fica fortalecida. (Grifos do autor)

É exatamente nesse sentido de conjunto, que baseamos nossas reflexões sobre a gestão democrática na escola, é de fato um trabalho feito com muitas pessoas, em que o desenvolvimento deve ser recíproco entre estas e o local onde atuam. De forma simples, baseando-nos no que diz Cortella, é preciso que o saber seja repartido e aquele que não sabe busque e possa encontrar a disponibilidade de ser ajudado. Se assim não for, o trabalho de equipe não avança, e infelizmente isso ainda é comum em variados espaços educativos.

A gestão escolar democrática no Brasil tem se destacado como um pilar essencial para a melhoria da qualidade da educação e o fortalecimento da participação de todos os membros da comunidade escolar. Ao longo dos anos, houve avanços significativos em relação à democratização das práticas de gestão, buscando garantir

a efetiva participação dos diversos atores envolvidos no ambiente educacional. Neste contexto, a gestão democrática é considerada uma abordagem capaz de promover uma educação mais inclusiva, participativa e alinhada com as necessidades e expectativas da comunidade local (PARO, 2011).

Conforme defendida por Paro (2011), a gestão educacional implica na descentralização das decisões e na participação ativa dos professores, estudantes, funcionários e pais no processo de tomada de decisões da escola. A escola, portanto, deixa de ser um espaço hierarquizado, onde as decisões são centralizadas na figura do diretor, para se tornar um ambiente mais colaborativo e coletivo. A participação dos diversos atores é fundamental para o fortalecimento do senso de pertencimento à escola e para o desenvolvimento de um ambiente escolar mais acolhedor e inclusivo.

Contudo, é importante ressaltar que a gestão escolar democrática no Brasil ainda enfrenta desafios significativos. Dentre eles, destaca-se a necessidade de promover a formação adequada dos gestores escolares para atuarem de forma mais efetiva nesse modelo de gestão (FERREIRA, 2015). A formação continuada dos gestores é fundamental para que eles possam compreender e aplicar os princípios da gestão democrática, desenvolvendo habilidades de escuta ativa, diálogo e mediação de conflitos.

Além disso, a gestão escolar democrática demanda a construção e implementação de mecanismos eficientes de participação e representação das diferentes vozes da comunidade escolar. Nesse sentido, Ferraz e Fusari (2015) destacam a importância dos conselhos escolares como instâncias democráticas para a tomada de decisões e para a construção de um espaço de debate e deliberação.

A gestão escolar democrática também deve considerar a diversidade presente na comunidade escolar, buscando promover a inclusão de estudantes com necessidades especiais, alunos de diferentes origens étnicas e culturais, e a valorização da pluralidade de saberes e conhecimentos (PARO, 2011). Nesse sentido, é fundamental que a gestão democrática esteja comprometida com uma educação inclusiva e que adote práticas pedagógicas que respeitem a individualidade de cada estudante.

Outro aspecto relevante é a necessidade de um ambiente escolar que promova

o diálogo e a colaboração entre todos os membros da comunidade educativa. Uma gestão democrática efetiva requer espaços de discussão, momentos de reflexão coletiva e ações que incentivem a participação ativa de todos, visando a construção de uma cultura escolar democrática e participativa (VEIGA, 2008).

Ademais, a gestão escolar democrática precisa ser acompanhada por políticas públicas que a apoiem e incentivem em todas as esferas de governo. Políticas que promovam a valorização da gestão participativa, o fortalecimento dos conselhos escolares, o apoio à formação continuada de gestores e a destinação adequada de recursos para a melhoria da infraestrutura e das condições de trabalho nas escolas (FERREIRA, 2015).

Em conclusão, a gestão escolar democrática no Brasil representa uma perspectiva promissora para a melhoria da qualidade da educação, a promoção da participação de todos os atores da comunidade escolar e o fortalecimento do ambiente educacional como espaço de formação integral dos estudantes. Entretanto, para avançar nessa direção, é imprescindível superar os desafios apresentados e fortalecer a formação, a participação e a inclusão de todos os membros da comunidade educativa.

Libâneo (2001) destaca que existe dois enfoques para as concepções de Gestão Escolar. Devido aos avanços sociais e ideológicos no país, a gestão escolar, que possuía concepção com enfoque científico-racional, recebeu outro enfoque, crítico, impulsionado por motivos sócio-políticos. No primeiro, a organização escolar é objetiva, neutra e racional podendo ser organizada e planejada de forma a alcançar índices elevados em avaliações de desempenho, sendo o modelo mais comum no país. Entretanto, a segunda, de cunho crítico, enxerga a escola como um sistema vivo, que agrega pessoas, sendo pertinente e importante as interações assim como os contextos sociais e políticos da nação, sendo essas as que tornam possíveis a gestão democrática.

Luck et al (2005) afirmam que,

(...) ao se referir às escolas e sistemas de ensino, o conceito de gestão democrática envolve, além dos professores e funcionários, os pais, os alunos e qualquer outro representante da comunidade que esteja interessado e na melhoria do processo pedagógico. (LÜCK. et al, 2005, p.17 apud SILVA, 2017, p. 16998).

Cabe ao gestor, inquietar-se com a realidade insatisfatória e promover, com competências e habilidades por ele adquiridas, a participação coletiva no processo educativo, buscando os objetivos centrais da prática educacional (NASCIMENTO, 2018).

CONCLUSÃO

A gestão escolar democrática no Brasil emerge como uma abordagem essencial e promissora para a construção de um sistema educacional mais inclusivo, participativo e voltado para a formação integral dos estudantes. Através deste estudo, pudemos compreender a importância da descentralização das decisões, da participação ativa da comunidade escolar e da valorização da diversidade de saberes e conhecimentos presentes no ambiente educacional.

Ao longo dos anos, o Brasil tem avançado em relação à gestão escolar democrática, seja através de legislações que a promovem ou de políticas públicas que incentivam sua implementação. Nesse sentido, é fundamental que a gestão escolar democrática seja encarada como um compromisso coletivo e não apenas como uma imposição legal. É preciso envolver todos os atores educacionais, desde gestores e professores até estudantes e pais, para que a gestão democrática seja efetivamente vivenciada e praticada nas escolas.

A descentralização das decisões é uma das principais características da gestão escolar democrática. Quando os diversos atores da comunidade escolar têm voz e são envolvidos na tomada de decisões, há um maior engajamento e comprometimento com o projeto educativo da escola. A participação ativa dos estudantes, por exemplo, permite que eles se sintam parte do processo educativo, tornando-se protagonistas de sua própria aprendizagem.

Outro aspecto relevante é a necessidade de valorizar a diversidade presente nas escolas brasileiras. A gestão escolar democrática deve reconhecer as diferentes culturas, origens étnicas e sociais dos estudantes, bem como suas necessidades específicas de aprendizagem. Ao criar um ambiente inclusivo, que respeita as singularidades de cada indivíduo, a gestão democrática contribui para a formação de cidadãos mais críticos, conscientes e respeitosos com a pluralidade.

Ademais, a gestão escolar democrática é fundamental para o desenvolvimento de uma cultura de diálogo e colaboração no ambiente escolar. Através de espaços de discussão e reflexão coletiva, é possível fortalecer a comunicação entre todos os membros da comunidade escolar, permitindo que suas ideias e opiniões sejam ouvidas e consideradas na construção das políticas e práticas educacionais .

No entanto, é importante destacar que a gestão escolar democrática ainda enfrenta desafios significativos no Brasil. A falta de recursos financeiros adequados, a escassez de formação continuada para os gestores e a dificuldade em envolver efetivamente todos os atores da comunidade escolar são obstáculos que precisam ser superados. Para avançar em direção a uma gestão escolar mais democrática e eficiente, é necessário o apoio e comprometimento das esferas governamentais, bem como a implementação de políticas públicas que incentivem e fortaleçam essa abordagem.

Portanto, a gestão escolar democrática é um caminho fundamental para a melhoria da educação no Brasil. Ao promover a descentralização das decisões, a participação ativa e a valorização da diversidade, essa abordagem contribui para a construção de escolas mais inclusivas, participativas e comprometidas com a formação integral dos estudantes. Ao olhar para o futuro, é imperativo que gestores, educadores, estudantes e demais membros da comunidade escolar trabalhem em conjunto para fortalecer e disseminar a gestão escolar democrática em todas as instituições de ensino, buscando, assim, a construção de uma educação de qualidade para todos os cidadãos brasileiros.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CORTELLA, Mario Sergio.(2014a).Educação, escola e docência: novos tempos, novas atitudes. SãoPaulo: Cortez.
- CORTELLA, Mario Sergio.(2014b).Pensatas pedagógicas: nós e a escola: agonias e alegrias. Petrópolis: Vozes.
- DOURADO, Luiz Fernandes.(2007). Políticas e gestão da educação básica no Brasil: limites e perspectivas. Revista Educação& Sociedade,28(100),921-946.Disponível em <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-73302007000300014>.
- ESCOTT, Clarice Monteiro.(2015).A participação como indicador de inclusão social na educação superior. Revista de Educação do COGEIME, 24(46), 15-27.
- FLICK, Uwe. (2013). Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Tradução de Magda Lopes. Porto Alegre: Penso.
- FREIRE, Paulo. (2015). Extensão ou comunicação? Tradução de Rosiska Darcy de Oliveira.17. ed. São Paulo: Paz e Terra.
- FERRAZ, D.; FUSARI, J. C. Gestão escolar democrática e o papel dos conselhos escolares. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 41, n. 2, p. 443-457, 2015.
- FERREIRA, N. S. (Org.). Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos desafios. São Paulo: Cortez, 2015.
- PARO, V. H. Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino. São Paulo: Ática, 2011
- RIOS, T. A. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. São Paulo, 2015.
- VEIGA, I. P. A. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas: Papirus, 2008.

Revista
Inovação Social
Porque ciência faz bem!